

GENERATIVE AI: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Π. Μάντζου^{1*}, Α. Φλώρος², Α. Παναγιωτίδης Δικταμπάνης³, Β. Συμεωνίδου²

¹Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

² Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

³ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(*pmantzou@uoi.gr)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative Artificial Intelligence) έχει επιφέρει σημαντικούς μετασχηματισμούς εισάγοντας μία αλλαγή παραδείγματος στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση και πρακτική. Τα μέσα καθόριζαν πάντα την αρχιτεκτονική, καθώς δεν αποτελούν απλώς αναπαραστατικούς μηχανισμούς, αλλά κυρίως εργαλεία σκέψης απαραίτητα για τη σύλληψη, τη σχηματοποίηση και την παραγωγή της. Τα ψηφιακά μέσα έχουν εξελιχθεί σε αναπόσπαστη πτυχή της αρχιτεκτονικής διαδικασίας, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική διδάσκεται κι ασκείται, μεταλλάσσοντας τον τρόπο δημιουργίας αλλά κυρίως τον τρόπο σκέψης.

Η εργασία στοχεύει να εξετάσει τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ως συνθετικών και αναλυτικών εργαλείων. Επικεντρώνεται στο πώς η αξιοποίησή τους μπορεί να αναδιαμορφώσει και να αναθεωρήσει βασικές πρακτικές της αρχιτεκτονικής. Το Generative AI εμφανίζεται ως μια πολύ πιο απαιτητική πρόκληση από εκείνη της ενσωμάτωσης ψηφιακών μέσων που προηγήθηκε.

Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό μεθόδων γενεσιουργών συστημάτων έχει γνωστοποιηθεί στον τομέα της αρχιτεκτονικής έρευνας, κυρίως στο κομμάτι των γεωμετρικών διεργασιών, ο ρόλος της εννοιολογικής δημιουργικότητας δεν έχει ακόμα διερευνηθεί. Η χρήση συστηματικών γραμματικών για την διερεύνηση της ευρωστίας των αποτελεσμάτων, που παράλληλα θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής σημασιολογίας ή η διερεύνηση της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων στα πρώιμα στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας, είναι διεργασίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση αυτών των τεχνολογιών στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι.

Η ικανότητά της Τεχνητής Νοημοσύνης να δημιουργεί νέα δεδομένα με παρόμοια χαρακτηριστικά με τα δεδομένα εισόδου, με μια λογική που παραμένει ασαφής στον χρήστη, επηρεάζει το νόημα του περιεχομένου, τις πληροφορίες και την αναπαραστάσή τους. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλά ένα ερμηνευτικό ή τεχνικό εργαλείο, αλλά μάλλον συν-δημιουργό της πληροφορίας. Η εισήγηση προσπαθεί να συμβάλει στην έρευνα σχετικά με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία και ανάλυση της αρχιτεκτονικής, καθώς και τις επιπτώσεις της στην αρχιτεκτονική σκέψη, θεωρία, πρακτική και εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακές τεχνολογίες, αρχιτεκτονική εκπαίδευση, αρχιτεκτονική πρακτική, Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ραγδαία εξέλιξη της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence) εισάγει μία εποχή μετασχηματισμών και προκλήσεων για την αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη. Ως μέσο δεν αποτελεί απλό αναπαραστατικό μηχανισμό ή εργαλείο οπτικοποίησης, αλλά επηρεάζει τον τρόπο σύλληψης, σχηματοποίησης και παραγωγής της αρχιτεκτονικής σκέψης, αναδιαμορφώνοντας τόσο τη δημιουργική διαδικασία όσο και το υποκείμενο γνωστικό πλαίσιο. Μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών σχεδιασμού και την προώθηση της αλγοριθμικής δημιουργικότητας, η Γ.Τ.Ν. τροποποιεί τη συνθήκη της αρχιτεκτονικής, με αποτέλεσμα η κατανόηση των επιπτώσεων της να καθίσταται επιτακτική τόσο για τους αρχιτέκτονες όσο και για τους παιδαγωγούς της αρχιτεκτονικής.

Η εισήγηση παρουσιάζει ορισμένες από τις αλλαγές που συντελούνται στην αρχιτεκτονική λόγω της χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα των Παραγωγικών Ανταγωνιστικών Δικτύων (Generative Adversarial Neural Networks - GANs). Βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την αρχιτεκτονική, η κατανόηση του αντίκτυπού της μέσω της ενσωμάτωσης εργαλείων και μεθοδολογιών, η αξιολόγηση των μετασχηματισμών που συντελούνται στο σχεδιασμό καθώς και οι δημιουργικές και καινοτομικές δυνατότητες που αναδύονται. Η εργασία επιδιώκει να συνεισφέρει στον αρχιτεκτονικό λόγο συνθέτοντας μία προσέγγιση της πολύπλευρης επίδραση της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης κι επιχειρώντας μία πληρέστερη κατανόηση των παρόντων και μελλοντικών επιπτώσεων της στην αρχιτεκτονική σκέψη, θεωρία, πρακτική και εκπαίδευση, ως εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα Παραγωγικά Ανταγωνιστικά Δίκτυα (Generative Adversarial Neural Networks - GANs) είναι μια κατηγορία συστημάτων μηχανικής μάθησης, που σκοπό έχει τη δημιουργία «εξόδου» με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δοθέντος ενός συνόλου εκπαίδευσης. Αυτή η τεχνολογία παραγωγικών μοντέλων αποτελείται από ένα ζευγάρι νευρωνικών δικτύων που λειτουργούν ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο, επιτελώντας το καθένα μία διαφορετική λειτουργία[1].

Το ένα νευρωνικό δίκτυο λειτουργεί ως «πλαστογράφος», γνωστός στη βιβλιογραφία ως «δημιουργός» (Generator), που σκοπό έχει να δημιουργεί πλαστά δείγματα κάνοντας τα να προσομοιάζουν με τα πραγματικά του συνόλου εκπαίδευσης. Το δεύτερο δίκτυο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «διευκρινιστής» (Discriminator), εντοπίζει ποια από τα παραγόμενα δείγματα έχουν δημιουργηθεί τεχνητά. Σκοπός του δηλαδή είναι να λαμβάνει πλαστές και πραγματικές εικόνες, ξεχωρίζοντας τις πλαστές (αυτές δηλαδή που προέρχονται από τον δημιουργό) από τις αυθεντικές (αυτές που έχουν προέλθει από το σύνολο των πραγματικών δεδομένων). Αυτά τα δύο νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται παράλληλα και το ένα ανταγωνίζεται το άλλο. Το παραγωγικό μοντέλο εκπαιδεύεται βάσει του κατά πόσο καταφέρνει να ξεγελάσει το διευκρινιστικό.

Τα παραγόμενα αποτελέσματα αξιολογούνται από το διευκρινιστικό ενώ αλγόριθμοι βελτιστοποίησης εφαρμόζονται και στα δύο δίκτυα έτσι ώστε αφενός το παραγωγικό μοντέλο να παράγει καλύτερες εικόνες, κι αφετέρου το διευκρινιστικό να καθίσταται πιο εξειδικευμένο στην ανίχνευση συνθετικών εικόνων[2].

Τα GAN έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την δημιουργία εικόνας, καθώς και εικόνας από κείμενο, ανακατασκευής εικόνων που δεν είναι πλήρεις ώστε να φαίνονται φυσικές (image in-

painting)[3] και τη μετατροπή εικόνων χαμηλής ανάλυσης σε υψηλότερη (image super-resolution)[4].

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ¹

Δεδομένου ότι τα GANs αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο όσον αφορά την μελέτη και την επεξεργασία δεδομένων εικόνας, η εφαρμογή τους στην αρχιτεκτονική βρήκε σημαντική ανταπόκριση με πλήθος εργασιών να εξετάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους στην δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων[5]. Σημαντικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στον πυρήνα της «βαθιάς μάθησης» αφορούν στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών των δεδομένων και στην απλοποίηση των αναπαραστάσεων με σκοπό την εύρεση προτύπων[6]. Οι δυνατότητες αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων στην παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων που φέρουν αρχιτεκτονικό νόημα, καθώς και στη διερεύνηση των αρχιτεκτονικών μεταλλάξεων σε μια εποχή που εντείνει την ψηφιακή της παραγωγικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε μια προσπάθεια αξιοποίησης των τεχνολογιών T.N. ως συνθετικά εργαλεία στην αρχιτεκτονική διαδικασία. Η διαδικασία επίλυσης στόχευε την ανάπτυξη ενός GAN νευρωνικού δικτύου, που λαμβάνει έναν αρχιτεκτονικό περιορισμό ως είσοδο με την μορφή γραφήματος φυσαλίδων (bubble diagram) και παράγει ένα σύνολο οριοθετημένων πλαισίων (κατοψικών διατάξεων) ευθυγραμμισμένα σε άξονα. Στόχος ήταν η παρατήρηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων ως προς την λειτουργικότητα, η εξερεύνηση των τυπολογιών που ανασύρονται κατά την διαδικασία εκπαίδευσης του νευρωνικού δικτύου, καθώς και ο εντοπισμός των παραμέτρων που ασκούν ισχυρή επιρροή στην “μαθησιακή” διαδικασία. Τέλος τα παραγόμενα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα, προερχόμενα από Μοντέλα Διάχυσης (Diffusion Models)[7], με στόχο την παρατήρηση του βαθμού ανταπόκρισης ως προς την επιτέλεση της ίδιας διαδικασίας και το ερώτημα περί ανάπτυξης μιας συστηματικής γραμματικής για την βελτιστοποίηση της ευρωστίας των αποτελεσμάτων να τίθεται προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το πρώτο βήμα περιλάμβανε την δημιουργία της «βάσης δεδομένων» (dataset), την συλλογή και επιμέλεια δηλαδή των δεδομένων που τίθενται προς «εκπαίδευση». Στο συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων CubiCasa4K, αποτελούμενη από 5000 «σχολιασμένα» δείγματα κατόψεων από διαμερίσματα που λειτουργούσαν ως κατοικίες, από τα οποία διαμορφώθηκαν κατάλληλα τα 1471. Ως διαμόρφωση ορίζεται το σύνολο των τεχνικών επεξεργασίας, ανάλυσης και χειρισμού των εικονογραφικών δεδομένων πριν τεθούν προς «εκπαίδευση». Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει γεωμετρικές μετατροπές (περιστροφή, παραμόρφωση, αλλαγή προοπτικής), χρωματικές διορθώσεις και γενικότερα διεργασίες που θα επιτρέπουν στο dataset να έχει μια συστηματοποιημένη και ομοιογενή τεχνικά μορφή.

Στη συνέχεια, έγινε κατηγοριοποίηση των δειγμάτων σε πέντε ομάδες βάσει του αριθμού των δωματίων, καθώς και εφαρμογή κριτηρίων ελέγχου για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας του μοντέλου που τα ταξινόμησε. Τέλος, μέσω της εφαρμογής ενός αλγορίθμου διανυσματοποίησης πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της διανυσματικής κάτοψης (vectorized floorplan) σε γράφημα φυσαλίδων, ώστε να χρησιμοποιηθεί πλέον ως είσοδος (input) στο μοντέλο. Το γράφημα, συνεπώς, εισέρχεται ως είσοδος (input) στο νευρωνικό δίκτυο, το οποίο με την σειρά του παράγει ως έξοδο (output), ένα σύνολο κατοψικών διατάξεων, που προσπαθούν να διατηρήσουν μια σχετική συμβατότητα με τα ζητούμενα. Τα αποτελέσματα αυτά αξιολογούνται, αναπροσαρμόζονται και εξετάζονται στο κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν αρχιτεκτονικά και στο τι θέση θα μπορούσαν να έχουν ως αυτόνομο αρχιτεκτονικό προϊόν. Για τον λόγο αυτό, έγινε μια προσπάθεια τόσο ενδεδειγμένη παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και

προσπάθεια μελέτης και οπτικοποίησης του «χώρου» (λανθάνων χώρος – αναπαράσταση δεδομένων και ομαδοποίηση αυτών με βάση τις ομοιότητές τους) όπου τα χαρακτηριστικά των εικόνων σχηματοποιούνται παίρνοντας την τελική τους μορφή.

Τέλος, η διαδικασία αυτοματοποιημένης παραγωγής κατοψικών διατάξεων πραγματοποιήθηκε και σε Μοντέλα Διάχυσης με καθοδήγηση κειμένου (text-guided Diffusion Models), τόσο συμβατικά, όσο και με βελτιστοποιητικές μεθόδους που αφορούν την σημασιολογική κωδικοποίηση των κατόψεων (semantic encoding) και την βελτιστοποίηση της διατύπωσης των prompts, των εντολών εισόδου γραμμένων σε φυσική γλώσσα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την ενσωμάτωση εργαλείων μηχανικής μάθησης, και στη συγκεκριμένη μελέτη των GANs, στην αρχιτεκτονική διαδικασία, διαμορφώνουν μία πρώτη βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που αναδύονται στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής πράξης και θεωρίας.

Καθώς τα GANs εκπαιδεύονται στη δυνατότητα πρόβλεψης και δημιουργίας νέων οπτικών αναπαραστάσεων μέσω της έκθεσης σε τεράστια πλήθη εικόνων και των σημασιολογικών τους περιγραφών, αφενός απαιτείται η δημιουργία ενός μεγάλου, ποικίλου και ολοκληρωμένου συνόλου δεδομένων κι αφετέρου ο καθορισμός των ίδιων των δεδομένων διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη δημιουργία κι επιμέλεια του περιεχομένου. Συνεπώς η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού, η επιλογή της βάσης δεδομένων και η σημασιολογική τους περιγραφή καθίσταται πολιτική πράξη, η οποία ωστόσο συχνά καθορίζεται από μη αρχιτέκτονες, παρότι διαμορφώνει ενεργά δημιουργικές και αισθητικές επιλογές. Με τον τρόπο αυτό η Γ.Τ.Ν. μετατρέπεται σε μορφή αρχιτεκτονικής αλλά και γενικότερα πολιτιστικής έκφρασης, διαθέτοντας εγγενή αισθητική αλλά και περιορισμούς και συμβάσεις, καθώς αντανακλά τις αξίες, τις ιδεοληψίες και τις προθέσεις των δημιουργών της[8].

Τα GANs έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στα δεδομένα εκπαίδευσης, αναπαράγοντας τα υπάρχοντα δεδομένα χωρίς να επιδιώκουν δημιουργικότητα ή ποικιλομορφία στην παραγωγή τους. Ωστόσο, έχουν εγγενείς στη λογική τους τις έννοιες της αντιγραφής και της μετα-παραγωγής. Οι πρακτικές αυτές αποτέλεσαν βασικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής πράξης για αιώνες. Η αντίληψη της δημιουργικότητας μέσα από το πρίσμα του νεωτερισμού ως μοναδικής κι αυθεντικής διάνοιας δεν επιτρέπει την πλήρη κατανόηση της ιστορικής σημασίας της αντιγραφής, της μετα-παραγωγής και το πολλαπλών παραλλαγών για την εξέλιξη του πολιτισμού και των δημιουργικών πρακτικών. Η χρήση και τα αποτελέσματα της Γ.Τ.Ν. θυμίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν πάντα οι πολιτισμοί, μέσω της συνεχούς μίμησης και των μικρότερων ή μεγαλύτερων τροποποιήσεων.

Το κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι στην βάση τους πρωτότυπα δημιουργικά έργα ή προηγμένες απομιμήσεις ανθρώπινων έργων είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα που φέρει στο προσκήνιο την ίδια τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής δημιουργικότητας καθώς και του τρόπου διαφοροποίησης των ανθρώπινων έργων και των μηχανικών[9]. Η παραγωγή δημιουργικού περιεχομένου μέσω Τ.Ν. εμπεριέχει την τάση αυτοματοποίησης των αισθητικών αποφάσεων καθώς τείνει σε προεπιλεγμένες αναπαραστάσεις, απαιτώντας παρεμβάσεις από την πλευρά των δημιουργών προκειμένου να προχωρήσει πέρα από τις προεπιλογές αυτές. Η ανάγκη για παρέμβαση και τεχνογνωσία ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων είναι σημαντική, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ του δημιουργικού

δυναμικού της T.N. και των περιορισμών της μπορεί να επιτρέψει την προώθηση της πέρα από προεπιλεγμένες αναπαραστάσεις.

Επίσης, ένας από τους βασικούς περιορισμούς των γενετικών μέσων είναι η αδυναμία κατανόησης του περιεχομένου που παράγουν, η άγνοια του πλαισίου, πολιτιστικού, κοινωνικού, ιστορικού καθώς και η μη δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας ή της μοναδικότητας των δημιουργιών τους. Τα νευρωνικά δίκτυα τείνουν να παράγουν προεπιλογές και όχι μοναδικές εξόδους. Παρά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί δυνητικά να παράξει άρτιες αρχιτεκτονικές συνθέσεις, δεν διαθέτει τις εννοιολογικές συνάψεις που στηρίζουν τις ανθρώπινες δημιουργίες. Η πολύπλευρη φύση της ανθρώπινης δημιουργίας φέρει επάλληλα στρώματα συμβολικών κι εννοιολογικών ερμηνειών τα οποία συμβάλουν στην δημιουργική τους αξία πέρα από την απλή οπτική αισθητική. Παράλληλα, η απόδοση νοημάτων σε ανθρώπινα έργα σχετίζεται και με την παραδοχή των ανθρώπινων δημιουργών ως έχοντες συνείδηση και πρόθεση, σε αντίθεση με τον σκεπτικισμό που περιβάλλει τα αλγοριθμικά πολιτιστικά αγαθά των οποίων οι δημιουργοί δεν διαθέτουν πρόθεση.

Παράλληλα όμως τα GANs προσφέρουν μεταβλητότητα στον σχεδιασμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προσαρμοστικότητα ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν την συνεργατικότητα, «εκδημοκρατίζοντας» τις σχεδιαστικές διαδικασίες. Η μεγαλύτερη δυναμική τους ωστόσο, έγκειται στην εξερεύνηση ενδιάμεσων συνθηκών. Τα GAN μπορούν να δημιουργήσουν αρχιτεκτονικά έργα χωρίς τυπολογικούς, μορφολογικούς, προγραμματικούς ή άλλους περιορισμούς, επιτρέποντας στους αρχιτέκτονες να πειραματιστούν με διαφορετικές προσεγγίσεις και να τις προσαρμόσουν στα δημιουργικά τους έργα. Η ισχύς των μοντέλων ως προς την μιμητική λειτουργία τους, καθώς και η ικανότητα πιστής αναπαραγωγής, φαίνεται ότι μπορούν να τοποθετήσουν την σχεδιαστική διαδικασία σε ένα ακόμα ισχυρότερο πλαίσιο αξιοπιστίας.

Ο αλγοριθμικός πολιτισμός της Γ.Τ.Ν., μέσω της χρήσης του από τις δημιουργικές πρακτικές και κατ' επέκταση και την αρχιτεκτονική, έχει επιτρέψει την ανάδυση νέων μορφών έκφρασης[10]. Ανάμεσα στις άκαμπτες ιεραρχήσεις και κατηγοριοποιήσεις, μπορεί να αναδυθεί ένα νέο υβριδικό πλαίσιο δημιουργίας. Οτιδήποτε θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί ρητά από τον σχεδιαστή ως αριθμητική τιμή, ενσωματωμένο σε ευρετικούς κανόνες, πλέον περιγράφει πιο σύνθετα και σχετικά επίπεδα πληροφοριών, συλλέγοντας και μοντελοποιώντας ρητά και άρρητα χαρακτηριστικά. Αυτή η διαδικασία υβριδοποίησης, θα μπορούσε να συμβάλλει σε μία προσπάθεια ανανέωσης της αρχιτεκτονικής. Μία «λανθάνουσα» αναπαραστάση, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για επανεξέταση παγιωμένων κατηγοριών, τυπολογιών και προγραμμάτων μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς σύλληψης, όπου η ετερογένεια της αρχιτεκτονικής μορφής δεν εμπίπτει σε στεγανές ταξινομήσεις, αλλά μάλλον εμφανίζεται ως ενιαίο πεδίο σταδιακής διαφοροποίησης και προσαρμογής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα εργαλεία T.N. εμπλέκονται ολοένα και περισσότερο στην αρχιτεκτονική δημιουργική διαδικασία, καθιστώντας τον καθορισμό της προέλευσης της δημιουργικής καινοτομίας και της αναγνώρισης της ιδιότητας του δημιουργού μια πολύπλοκη προσπάθεια. Τα εργαλεία ανέκαθεν διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής[11]. Η χρήση γενετικών εργαλείων, των οποίων η αδιαφάνεια της εσωτερικής λειτουργίας προσθέτει στην αδυναμία κατανόησης των διεργασιών της, αυξάνει την πολυπλοκότητα στην αλυσίδα παραγωγής της αρχιτεκτονικής και δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη διανομή των δημιουργικών παραγόντων στη διαδικασία του σχεδιασμού.

Καθώς η παραγωγή βασίζεται στην είσοδο που δέχεται ως βάσεις δεδομένων, τις παραμέτρους και τη χρήση συστηματικών γραμματικών, τα χαρακτηριστικά τους και η διαδικασία επιλογής τους επηρεάζουν άμεσα το παραγόμενο αποτέλεσμα. Συνεπώς ο σχεδιασμός τους ως πλαίσια βασισμένα σε κανόνες καθοδηγούν τη διαδικασία δημιουργίας της Τ.Ν. επηρεάζοντας το νόημα του περιεχομένου, την πληροφορία και την αναπαράστασή της. Ορίζοντας αυτούς τους κανόνες και κωδικοποιώντας την αρχιτεκτονική σημασιολογία, οι αρχιτέκτονες μπορούν να ασκήσουν έναν βαθμό ελέγχου στη δημιουργική παραγωγή της Τ.Ν., διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με διαφοροποιημένα αρχιτεκτονικά κριτήρια και σημασιολογικούς στόχους. Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής σημασιολογίας στις συστηματικές γραμματικές ενισχύει την διεπιστημονική γνώση κι ενθαρρύνει τη συνέργεια μεταξύ αρχιτεκτόνων και ειδικών στον τομέα της Τ.Ν. προκειμένου να εμπλουτιστεί η διαδικασία παραγωγής.

Με τον τρόπο αυτό η Τ.Ν. μπορεί να λειτουργήσει ως εξελιγμένο εργαλείο επεκτείνοντας τις υπάρχουσες δυνατότητες, χωρίς να αντικαθιστά την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Όχι ως αυτόνομος δημιουργός αλλά ως εργαλείο για δημιουργούς, προσφέροντας διαφορετικές προσεγγίσεις για πειραματισμό κι ανάλυση, διευκολύνοντας έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής δημιουργίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in neural information processing systems*, 27.
- [2] Creswell, A., White, T., Dumoulin, V., Arulkumaran, K., Sengupta, B., & Bharath, A. A. (2018). Generative adversarial networks: An overview. *IEEE signal processing magazine*, 35(1), 53-65.
- [3] Liu, H., Wan, Z., Huang, W., Song, Y., Han, X., & Liao, J. (2021). Pd-gan: Probabilistic diverse gan for image inpainting. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 9371-9381).
- [4] Ledig, C., Theis, L., Huszár, F., Caballero, J., Cunningham, A., Acosta, A., ... & Shi, W. (2017). Photo-realistic single image super-resolution using a generative adversarial network. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 4681-4690).
- [5] As, I., & Basu, P. (Eds.). (2021). *The Routledge companion to artificial intelligence in architecture*. Routledge.
- [6] Alexander, C. (1964). *Notes on the Synthesis of Form* (Vol. 5). Harvard University Press.
- [7] Yang, L., Zhang, Z., Song, Y., Hong, S., Xu, R., Zhao, Y., ... & Yang, M. H. (2022). *Diffusion models: A comprehensive survey of methods and applications*. *ACM Computing Surveys*.
- [8] Manovich, L. (2017). Automating aesthetics: Artificial intelligence and image culture. *Flash Art International*, 316, 1-10.
- [9] Manovich, L. (2018). *AI aesthetics*. Moscow: Strelka Press.
- [10] Arielli, E. (2018). Taste and the algorithm. *Studi di estetica*, (12).
- [11] Negroponte, N. (1970). *The architecture machine: toward a more human environment*. The MIT Press.

ⁱ Διπλωματική Εργασία που εκπονήθηκε από την Βασιλεία Συμεωνίδου υπό την επίβλεψη της καθηγήτρια Πολυξένης Μάντζου, το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ.